

REPORTE DE CASO CLÍNICO:

Corrección de la línea de la sonrisa baja en paciente clase I esquelética con técnica de Roth

Low smile line correction in skeletal class I patient with Roth technique

Jennifer Catherine Cobo Chica ¹. Julio Ildefonso Rosero Mendoza ²

¹ Egresado Especialización en Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. jennifer_cobo14@hotmail.com

² Especialista en Ortodoncia. Docente Especialización en Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. julio.roserom@ug.edu.ec

Correspondencia:

jennifer_cobo14@hotmail.com

Recibido: 14/05/2024

Aceptado: 10/06/2024

Publicado: 17/06/2024

RESUMEN

La sonrisa baja en la ortodoncia, es un aspecto poco estudiado. En este estudio de caso clínico, se estudia de manera individual al paciente como una guía para los profesionales y los componentes de la sonrisa para guiar su diagnóstico y plan de tratamiento. Siendo la sonrisa baja de origen multifactorial. La estética después de la ortodoncia ayuda a mejorar aspectos como la oclusión y overjet como uno de las etiologías más importantes a tratar en la sonrisa baja. Debido a que, la belleza proviene de los ojos que lo observan, la expresión, la sonrisa, los dientes son considerados componentes importantes que acercan a una sonrisa ideal en la sociedad. Objetivo: describir la corrección de la línea de la sonrisa baja en paciente clase I esquelética con técnica de Roth. Metodología: cualitativa, descriptiva, inductiva y analítica. Caso clínico: paciente de 31 años, mestizo, labios funcionales, perfil recto, crecimiento horizontal y bipoinclinación de incisivos. Se planificó la colocación de Brackets convencionales Roth, slot 0,022 x 0,028 y se aplicó la biomecánica de acuerdo al caso. Conclusiones Concluyendo, se logró mejora de la percepción de la sonrisa, consiguiendo, un arco de la sonrisa consonante, con oclusión funcional y armónica aceptado por el paciente de manera que contribuyó, no solo en la sonrisa, también en lo emocional dando una apariencia más juvenil y estética.

Palabras clave: Tratamiento de ortodoncia, sonrisa baja, rehabilitación oral

ABSTRACT

The low smile in orthodontics is an aspect that has been little studied. In this clinical case study, the patient is studied individually as a guide for professionals and the components of the smile to guide their diagnosis and treatment plan. The low smile being of multifactorial origin. Aesthetics after orthodontics helps to improve aspects such as occlusion and overjet as one of the most important etiologies to treat in a low smile. Because beauty comes from the eyes that observe it, the expression, the smile, the teeth are considered important components that bring closer to an ideal smile in society. Objective: to describe the correction of the low smile line in skeletal class I patient with the Roth technique. Methodology: qualitative, descriptive, inductive and analytical. Clinical case: 31-year-old patient, mixed race, functional lips, straight profile, horizontal growth and bipoinclination of incisors. The placement of conventional Roth Brackets, slot 0.022 x 0.028, was planned and biomechanics were applied according to the case. Conclusions In conclusion, an improvement in the perception of the smile was achieved, achieving a consonant smile arc, with functional and harmonic occlusion accepted by the patient in a way that contributed, not only to the smile, but also emotionally, giving a more youthful and aesthetic.

Keywords: Orthodontic treatment, low smile, oral rehabilitation

INTRODUCCIÓN

La armonía facial y dental hace referencia al equilibrio y estética entre los elementos faciales y dentales de una persona. La sonrisa desempeña un papel significativo en la forma en que las personas nos ven y cómo nos vemos a nosotros mismos desde un punto de vista físico, así como en la forma en que los demás nos perciben en términos de nuestra apariencia y carácter. La simetría de la sonrisa juega un rol crucial en la percepción de lo que consideramos bello. (1)

La línea de la sonrisa establece una conexión entre el límite inferior del labio superior y los dientes frontales junto con el tejido de las encías. Esta línea determina cuánto tejido de las encías se muestra al sonreír y, en consecuencia, se utiliza para categorizar la sonrisa en tres tipos: alta, media o baja. (2)

En el caso de una línea de sonrisa alta, se debería poder ver la totalidad de la parte visible de los incisivos superiores, junto con una franja de encía de hasta 2 mm. En una sonrisa de línea media, la visión de los incisivos superiores puede variar desde el 5% hasta el 100% de su corona clínica, sin que la encía sea visible; en esta situación, solo se notarían las papilas interdentes. En una sonrisa de línea baja, la cantidad de la corona clínica de los incisivos superiores que se muestra debería ser inferior al 50%. (3)

De acuerdo al estudio descriptivo transversal de Maharjan et. al., demuestra que el 46.73% es de tipo media, siendo este el tipo de sonrisa más común, continuado por el tipo bajo, Khan et. al, ratifica este hecho en su análisis de las diferentes características de la sonrisa. (4)

En una Clase I esquelética, los primeros molares permanentes, están en una posición adecuada en la parte frontal y trasera de la boca. Esto significa que cuando los dientes están en oclusión (cerrados), la cúspide (la parte puntiaguda) del primer molar superior está alineada en el

mismo plano horizontal que el surco (una depresión en la superficie masticatoria) del primer molar inferior. A pesar de esto, puede existir problemas en la alineación o posición de los dientes, como apañamiento, desalineación, o dientes en posición torcida. (5)

En casos de paciente con maloclusión esquelética de clase I, será tratado de acuerdo el tipo de anomalía que presente, Matute 2019, describe en su trabajo de investigación el caso de una paciente con diagnóstico de clase I esquelético, incisivo superior e inferior protruido y vestibularizados, línea labial baja, entre otros factores, aplico ortodoncia fija con técnica de MBT, más extracciones de premolares, el objetivo de esta terapéutica es mejorar la estética de la paciente al igual que la posición de los labios, para beneficio de la adolescente se cumplieron la meta establecida consiguiendo un mejoramiento de la posición de los labios, corrección de overjet y overbite. (6)

En el caso de Jawale et al. 2021, se explica una maloclusión de protrusión bimaxilar clase I, donde realizaron la extracción de los primeros premolares para la corrección de los dientes anteriores y superiores, con sonrisa gingival y ángulo nasolabial disminuido, se instauró una ortodoncia fija que demostró el mejoramiento en la calidad de vida del paciente posterior a su culminación. (7)

Mhetre et. al 2021, reporta a una paciente de 26 años de edad la cual tenía una maloclusión II sobre una base esquelética clase I, apañamiento de los dientes superiores e inferior, arco de sonrisa inverso, ángulo nasolabial disminuido, causando un aumento de la tensión labial. (8) Alam et al. 2018, muestra el uso de aparatos de ortodoncia fijos más extracción de los primeros premolares en ambos arcos, posteriormente realizaron intercuspidad de los dientes superiores e inferiores molares, ya que la paciente tenía diagnóstico de protrusión bimaxilar de clase I molar. (9)

Clínicamente, se sabe que las líneas bajas de la sonrisa son más tolerantes a insuficiencias en las restauraciones anteriores y por lo tanto es más fácil para el dentista satisfacer a estos pacientes con el trabajo de odontología restauradora. (4) Es por esto que se decide realizar este trabajo de titulación sobre la corrección de la línea de la sonrisa baja en paciente clase I esquelético con la técnica de Roth

REPORTE DE CASO CLÍNICO

Paciente de sexo Masculino, de 31 años de edad, raza mestiza, asistió a la clínica del programa de Especialización en Ortodoncia de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, periodo 2022-2024, para su tratamiento ortodóntico, donde el paciente refiere "Quiero mejorar mi sonrisa" como motivo de consulta. En la anamnesis realizada no refiere antecedentes patológicos personales y familiares. Como datos relevantes recolectados durante la anamnesis, el paciente refirió que tenía problemas con espacios entre los dientes, el que más le preocupaba era el espacio entre los incisivos.

Figura 1: A: Foto frontal, B: Foto frontal sonriendo, C: Foto de tercios, D: Foto de perfil

Fuente: Paciente de la clínica de posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2022-2024

Al examen clínico extraoral (figura 1), se encontró tipo de cara Braquifacial, asimétrica, relación disarmónica, sonrisa baja e invertida (figura 1- B); corredores bucales amplios (figura 1- B); en la evaluación de tercios: tercio superior 47 mm, tercio medio 55 mm y tercio inferior 67 mm (figura 1- C); perfil recto, retroquelia de los labios (figura 1D).

Figura 2: A: Foto de arcada superior. B: Foto de arcada inferior. C: Foto de arcadas en oclusión. D: Foto lateral derecha. E: Foto lateral izquierda F: Overjet G: Overbite.

Fuente: Paciente de la clínica de posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2022-2024

A nivel intraoral (Figura 2), se pudo evidenciar la presencia de arcadas cuadradas y apiñamiento moderado, presencia de frenillo Interincisiva (Figura 2 C- G); Mordida Profunda leve, inclinaciones incisivas sup, Overjet de 5 mm y Overbite de -2 mm, Diastema enterincisiva (Figuras 2 F, G, C); Clase molar I y canina (Figura 2 D-E).

Figura 3: Imágenes radiográficas. A: Radiografía panorámica. B: Radiografía cefalométrica.

Fuente: Paciente de la clínica de posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2022-2024

En la revisión de las imágenes complementarias (Figura 3), se pudo corroborar la persistencia de diastema interincisiva, Además, de la presencia de los órganos dentales 18 y 28. La imagen lateral de cráneo nos ayudó para realizar los análisis de Jarabak y Steiner.

Modelos de Estudio

Figura 4: Fotos de modelo estudios. A: Foto del modelo superior. B: Foto del modelo inferior. C: Foto de los modelos en oclusion. D: Foto lateral derecha. E: Foto lateral izquierda.

Fuente: Paciente de la clínica de posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2022-2024

Análisis Cefalométrico

Figura 5: Análisis cefalométrico

Fuente: Paciente de la clínica de posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2022-2024

• Conclusiones Cefalométricas

Paciente Clase I Esqueletal Compensado Con Proinclinación Incisivos Sup, Tipo De Crecimiento Braquifacial, Proinclinación Incisivos Superiores, Mordida Profunda Leve.

• Diagnóstico

Paciente clase I esquelético, tipo de crecimiento braquifacial, Proinclinación incisivos sup. Perfil recto, diastema entre incisivos centrales sup, y entre laterales Piezas # 22,23, clase I molar derecha e izquierda. clase I canina bilateral, apiñamiento leve inf.

• Objetivos

- ❖ Mantener Clase I molar y canina derecha e izquierda.
- ❖ Mejorar overbite y overjet.
- ❖ Cerrar Diastema.

• Plan de Tratamiento

- ✓ Ortodoncia Fija Roth. 0.22 Estéticos Convencionales.
- ✓ Alinear Y Nivelar Bondeado Arcada Sup. Por 6 Meses.
- ✓ Frenilectomia
- ✓ Alinear Y Nivelar Bondeado Arcada Inf.
- ✓ Paralelizar Raíces
- ✓ Contención Sup Acetato, Fijo En Arcada Inferior.

Secuencia del tratamiento

El caso inició el 27 de julio del 2022. Con la instalación de Brackets estéticos convencionales ROTH 0,022 x 0,028 en arcada superior por 6 meses, con tubos hasta los 6. Arcos termo activados #0,014-#0,016 -# 0.16x16, #16x22 y 17x25 acero. Se mantiene los Brackets superior por 7 meses, con arco #17x25 acero, se procede a cerrar diastemas interincisiva y de pieza 22 a 21, al momento de cerrar diastema interincisiva de 12 y 22 se programa la cirugía para exeresis de frenillo labial Superior para así lograr una elevación del labio más favorable por ende mejorar la sonrisa baja del paciente.

Figura 6: Posterior Cirugía frenillo labial. A: Foto cara vestibular de incisivos sup y tejido blando de la exeresis de frenillo. B: Foto cara palatina de los incisivos y tejido blando de la exeresis de frenillo.

C: Foto cara frontal de arcadas denta en oclusión.

Fuente: Paciente de la clínica de posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2022-2024

11vo control. (19 junio del 2023)

Arco termoactivo 0,016 superior, se bajó calibre de arco por causa de brackets caídos, manteniendo ferulizado de piezas 12 a 22. Se ha colocado los Brackets en arcada inferior en el mes de marzo 2023, se alinea y nivela con arcos #0.014 y #0.016 en arcada inferior colocando ligadura individual metálica y striping leve con lija metálica.

Figura 7: Fotos intraorales A. Fotos de arcada en oclusión. B. Foto lateral derecha. C. Foto lateral izquierda

Fuente: Paciente de la clínica de posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2022-2024

13avo control (14 de agosto del 2023)

Se continúa con arcos termoactivados 0,017x0,025 en Arcada Superior, se procede a la colocación de crimpables en el arco superior para la retracción antero-superior leve. Arcada inferior se alinea con arco #0.016 termoactivo, para evitar rotación se sigue con ligadura individual en pieza 31.

Figura 8: Fotos intraorales del avance del tratamiento. A. Fotos de arcada en oclusión. B. Foto lateral derecha. C. Foto lateral izquierda

Fuente: Paciente de la clínica de posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2022-2024

17avo control (17 de diciembre del 2023)

Se empezó con la etapa de asentamiento 17x25 o

también conocida como etapa de detallado del caso con arcos braided, al término de retracción anterior. Cabe indicar que, gracias al correcto manejo del cierre de espacios y retracción anterior hemos mantenido clase I canina bilateral, así mismo, una aceptable coincidencia de líneas medias dentarias.

Figura 9: Fotos intraorales del avance del tratamiento. A. Fotos de arcada en oclusión. B. Foto lateral derecha. C. Foto lateral

Fuente: Paciente de la clínica de posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2022-2024

20avo control (19 de marzo del 2024)

Arcos de acero 0,017x0,025. Con dobleces de detallado en anterosuperior de extrusión, inferior de intrusión, sumado a eso el uso de elásticos intermaxilares 1/8 heavy, para mantener la intercurpidación.

Cabe reiterar que el cierre y retracción leve superior, se da posterior a la exeresis del frenillo labial dando favorables resultados a la inclinación vertical de los incisivos superiores.

Figura 10: Fotos intraorales A. Fotos de arcada en oclusión. B. Foto lateral derecha. C. Foto lateral izquierda

Fuente: Paciente de la clínica de posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2022-2024

Termino de caso: Cambios en su sonrisa

Figura 11 A. Foto extraoral de frente A. Antes B. durante tratamiento 11 mes Durante tt. 20vo mes, D. Termino de tratamiento.

Fuente: Paciente de la clínica de posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2022-2024

TABLA 1: Valores ocho componentes de la sonrisa

	Dato cefalométrico	Inicio	Final
MICROESTÉTICA	L. Labio Superior	26 mm	26 mm
	E. Labio sup.	Hipom.	Hipomóvil
	Altura Maxilar Vertical	+3 mm + Afi menor	+3mm
	AFI	39,08°	39,94°
	Arco Sonrisa	Inversa- BAJA	consonante
	Curvatura L. superior	h. bajo	h. bajo
MINIESTÉTICA	Corredor bucal	Estrechos	Estrechos
	Overjet -Overbite	4 mm	1mm
		3 mm	2mm C 4mm
	Línea media	Correcta	Correcta
	Altura vertical dental	correcta	Sobremordida leve
MACROES	Color- Forma- Altura de Encías	A2- P. tejido dental- correcta	A2- Carillas – cenit correcto
	inclinación incisivos	BProin. C. clase III	bi Proinclinacion C. clase III
	Tercios Sup-Medio-Inf.	47-55-67 mm	47-55- 67mm
	A. Naso labial	105°	110°
	Plano facial L.sup. L.inf.	-6 mm	-5 mm
		-7 mm	-6 mm

Comparación de valores estéticos en la macroestética, microestética y mini estética

Se detalla la norma y la interpretación de valores alterados, en paciente atendido en la clínica de posgrado de ortodoncia.

En la microestética;

- El largo Labio superior, norma según medida de Arnett y Powel 23 mm en hombres, teniendo en el paciente un largo de labio superior aumentado el cual se mantiene hasta el término del tratamiento.
- Elevación del labio superior, hipomóvil.
- Altura maxilar vertical, tomando esta medida con el plano oclusal de las arcadas con la comisura labial se encuentra levemente deficiente por su biotipo facial braquifacial así mismo se refleja en su altura facial inferior en 39,08° finalizando en 39,94 manteniendo disminución teniendo como normal 47°
- Arco de sonrisa inversa, comisural por contracción muscular y sonrisa baja por anatomía de elementos circundantes.
- Curvatura de labio superior, hacia abajo.
- Corredor bucal, estrecho.

En la Miniestética;

- Forma dental; pérdida de tejido dental por desgaste. Incisivo central tamaño corona 12 mm, paciente presenta 9 mm.
- Biproinclinacion por compensación de clase III y

crecimiento horizontal.

En la macroestética;

- El ángulo naso labial, se modificó su norma es de 85°-105°, el paciente presento de forma inicial 105° a 110.
- En el plano facial estético, su norma en labio superior es de 0 a ±2mm- labio inferior -2mm± -2mm, pcte presenta retroquelia en ambos labios.

Procedimiento estético complementario

Paciente se le realiza una rehabilitación oral, en piezas anterosuperiores con carillas de resinas de manera directa, con guía palatina y encerado de diagnóstico de pieza dentaria #12 hasta el #22. Indicado por pérdida de tejido dental en bordes incisales como el mejor tratamiento conveniente, tanto para mejorar el arco de la sonrisa y morfología dental por desgastes en los bordes incisales, logrando así un complemento junto con la ortodoncia en la sonrisa baja.

Figura 12: Fotos Extraorales Finales previo a tratamiento y al termino del tratamiento de ortodoncia A: Foto frontal, B: Foto frontal sonriendo, C: Foto de tercios, D: Foto de perfil

Fuente: Paciente de la clínica de posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2022-2024

Figura 13: Foto intraorales finales A: Foto de arcada superior. B: Foto de arcada inferior. C: Foto de arcadas en oclusión. D: Foto lateral derecha. E: Foto lateral izquierda.

Fuente: Paciente de la clínica de posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2022-2024

Se decidió colocar retenedor Essix en el arco superior, en arcada inferior contención fija de 3 a 3, para evitar recidiva en dientes anterosuperiores y permitir mayor intercuspidadación en sector postero inferior.

Figura 14: Foto intraorales finales A: Foto de arcada superior. B: Foto de arcada inferior. C: Foto de arcadas en oclusión. D: Foto lateral derecha. E: Foto lateral izquierda.

Fuente: Paciente de la clínica de posgrado de Ortodoncia – Facultad de Odontología. Universidad de Guayaquil. 2022-2024

DISCUSIÓN

Una vez finalizado el estudio de la información recopilada y realizado el análisis respectivo del caso clínico, se obtuvo los siguientes resultados.

Inicialmente, Londoño & col (10), indicó que la elevación de los labios y del grupo muscular que participa en la sonrisa se clasifica en tres tipos; sonrisa canina, compleja, y comisural. En contraste, Phillips (34), mencionó, que existe cinco variaciones en los tipos de sonrisa que son;

solo maxilar, encía maxilar, solo mandibular, maxilar y mandibular, y ni maxilar ni mandibular. En este contexto, el caso clínico involucró tanto el grupo muscular como dentario.

Por otro lado, Egas(11), estableció, que los tipos de sonrisa se los denominan sonrisa alta, media y baja. Destacó que no solo se observan los dientes, sino también los tejidos adyacentes denominada estética roja. En cambio, Khan & col(4), determinó, la sonrisa en tres categorías; la sonrisa consonante, no consonante, y la inversa estos tipos de sonrisa van a relación del labio. En este caso clínico, el paciente presento una sonrisa invertida al inicio del tratamiento.

Conforme lo estableció Sabri & col(14), la etiología de la sonrisa baja se debe a diferentes factores tales como, genéticos, dentales y esqueléticos para determinar el diagnóstico y plan de tratamiento. Acorde a lo mencionado, Bautista (36), añade que el cementado selectivo de los brackets, es uno de los tratamientos ideales para mejorar el arco de la sonrisa baja. Concerniente al caso clínico favoreció el cementado selectivo.

Simultáneamente Polo (35), concluyó, en el estudio y tratamiento de sonrisas asimétricas, utilizando toxina botulínica para mejorar en arco de la sonrisa, la hipersensibilidad y el corto tiempo de los efectos deseados. Sin embargo, Sánchez (33), indicó, la cirugía plástica como un procedimiento que va de la mano con la ortodoncia para mejorar el arco de la sonrisa. Con respecto al caso clínico, el paciente no optó por una cirugía plástica a nivel del labio superior.

Según Morente & col (32) detalló, que se produce la denominada línea de la sonrisa invertida, cuando las puntas de los caninos o premolares son más largas que las de los incisivos centrales. En contraste Sabri & col (14), mencionó, que los incisivos maxilares proinclinados ya sea en una compensación de clase III, tienden a reducir su visualización de los incisivos al sonreír, por ende, se obtiene una sonrisa no armónica. En este caso clínico se llegó a mejorar overjet y Proinclinación supero anterior.

CONCLUSIONES

En conclusión, se estableció una clasificación de los tipos de sonrisa mediante una unificación de varios conceptos, como es el tipo de sonrisa por contracción muscular, anatómica y de acuerdo con el grado de conciencia que involucra. Los ocho componentes de una sonrisa se estudiaron, como guía para el ortodoncista para evaluar en el diagnóstico y plan de tratamiento, de manera individual, que hoy más que nunca los pacientes son más conscientes de la estética de su sonrisa.

Los factores etiológicos de una sonrisa baja, no determinó etiologías específicas, por lo tanto, se estableció etiologías que aún están por estudiar a cabalidad. De tal forma, la evaluación de la sonrisa y parámetros faciales son una guía que debe considerar el ortodoncista y que muchas veces pasa por alto en la corrección de la sonrisa y estética facial en general.

Definiendo los principales componentes de la sonrisa tales como; la línea labial, arco de la sonrisa, curvatura del labio superior, corredores bucales, simetría de la sonrisa, plano frontal oclusal, componentes dentales y componentes gingivales. De forma macroestética; evaluar los tejidos blandos, como los tercios faciales, ángulo naso labial y plano estético que se deben considerar en la planificación del tratamiento ortodóncico.

Finalmente, se obtuvieron resultados satisfactorios, mejorando el overjet del paciente, se llevó a un nivel de acoplamiento entre incisivo superior e inferior indicada. Acorde lo estético se compenso el desgaste de los bordes incisales, teniendo en cuenta el tamaño de corona en general de los incisivos superiores de 12 mm y en incisivos laterales de 10 mm.

Concluyendo de manera admirable, en la mejora de la percepción de la sonrisa, obteniendo los resultados deseados planteados al inicio del tratamiento. Consiguiendo, un arco de la sonrisa consonante, con oclusión funcional y armónica aceptado por el paciente de manera que contribuyó, no solo en la sonrisa, también

en lo emocional dando una apariencia más juvenil y estética.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Gonzáles GT. Percepción estética de los componentes de la sonrisa según Roy Sabri en estudiantes de una universidad de Huancayo en 2020. Especialista En Ortodoncia Y Ortopedia Maxilar, Universidad Continental. Epub ahead of print 2020. DOI: 10.21142/tl.2023.2957.
2. Bofill Fontboté S, Williamson Dargham F, Cornejo Urzúa K, et al. Percepción de parámetros estéticos de la sonrisa en Odontólogos, estudiantes de odontología y pacientes de la Universidad Mayor de Santiago, Chile. Avances en Odontostomatología 2022; 36: 191–199.
3. Aguilar JDÁ, Mora APP. Clasificación del tipo de sonrisa y fenotipo gingival en pacientes de la Clínica Odontológica de la Universidad Católica de Cuenca. Research, Society and Development; 12. Epub ahead of print 1 February 2023. DOI: 10.33448/rsd-v12i2.40024.
4. Khan M, Kazmi SMR, Samejo FRK e. Análisis de diferentes características de la sonrisa. British Dental Journal; 6. Epub ahead of print 5 May 2020. DOI: 10.1038/s41405-020-0032-x.
5. Ulises CBJ. Comparación de los componentes de la sonrisa según la clasificación de maloclusión de Angle en estudiantes de sexo femenino de una universidad de Chiclayo. Cirujano Dentista, UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO, <https://www.usat.edu.pe/> (2023).
6. Tesis, Segunda Especialidad Profesional en Ortodoncia y Ortopedia Maxilar, number-of-pages:55, publisher:"UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS, Perú, Tratamiento ortodóncico de una maloclusión.
7. Jawale B, Rodrigues L, Belludi A, et al. Treatment of severe crowding and bimaxillary dental protrusion in a patient with angle's class I malocclusion and a vertical growth pattern – A case report on orthodontic camouflage. Saudi Journal of Oral and Dental Research 2021; 6: 203–210.

8. Mhetre R, Rodrigues L, Jawale B, et al. 'Temporary Anchorage Devices (TADs) for Management of Class I Malocclusion' – A Case Report. *SAR Journal of Dentistry, Oral Surgery and Medicine* 2021; 2: 44–53.
9. Alam MK, Nowrin SA, Shahid F, et al. Treatment of Angle class I malocclusion with severe crowding by extraction of four premolars: A case report. *Bangladesh Journal of Medical Science* 2018; 17: 683–687.
10. Bolívar M, Mariaca PB. La sonrisa y sus dimensiones. *Revista de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquía* 2012; 23: 353–365.
11. Sanchez OJL. Análisis de la línea de sonrisa y cantidad de dientes expuestos al sonreír en pacientes atendidos en la Escuela de Postgrado de la Universidad de Guayaquil en el periodo 2014 - 2016. *Especialista En Rehabilitación Oral, Universidad de Guayaquil*, 2016.
12. Claudia Ximena Medina Gallo, Silvana Gómez Narváez, Claudia Marcela Martínez Ramírez, Paula Cristina Bermúdez Jaramillo. Parámetros estéticos de la sonrisa aceptados por odontólogos especialistas y pacientes de ortodoncia. *Revista Colombiana de Investigación en Odontología* 2010; 1: 228–237.
13. Noraima Gonzalvez LG. Personalidades de la Ortodoncia en el Mundo. *Revista de Información Científica*; 70, <https://revinfcientifica.sld.cu/index.php/ric/issue/view/32> (2011).
14. Sabri R. Los ocho componentes de una sonrisa equilibrada. *Journal of Clinical Orthodontics* 2005; XXXIX: 155–171.
15. Álvarez-Cervantes JE, de Santiago-Tovar JR, Monjaras-Ávila AJ. Maloclusiones. Problema de Salud Bucodental. Revisión Narrativa. *Educación y Salud Boletín Científico Instituto de Ciencias de la Salud Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo* 2023; 12: 79–86.
16. Bojorges CB. Diagnóstico y tratamiento de lesiones cariosas, anomalías y maloclusiones dentales en niños de 6 a 8 años de edad, en la comunidad de Santa Justina Ecatepec, Tlaxcala. *UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA UNIDAD XOCHIMILCO*, Septiembre 2021.
17. Morales FJU. Clasificación de la maloclusión en los planos anteroposterior, vertical y transversal. *Revista ADM* 2007; LXIV: 97–109.
18. Esquivel-Loaiza Xóchitl Guadalupe G-RJF. Comparación de la curva de Spee en las maloclusiones de Angle. *Revista TAME* 2021; 10: 1134–1136.
19. Tantani DYM. Estudio comparativo del perfil facial blando pre y post tratamiento ortodóncico/ortopédico, según el análisis de powell, en pacientes atendidos en la clínica de postgrado de ortodoncia. *Especialista En Ortodoncia Y Ortopedia Dentomaxilofacial, Universidad Mayor de San Andrés*, <https://repositorio.umsa.bo/handle/123456789/30765> (2022).
20. Stefani L. Estética y Ortodoncia. *Revista Ateneo Argentino de Odontología* 2016; 2: 19–23.
21. Calderón J. Roth Williams Principios y Objetivos. *Revista Ortodoncia Actual*, <https://www.odontologiaactual.com/revistas/ortodoncia-actual-71/>
22. Robles G. Frenectomía labial en un paciente con diastema interincisal. *Cirugía Bucal, Universidad Peruana de los Andes*, 2023.
23. Cosme Gay Escoda DLBA. *Tratado de Cirugía Bucal. Tomo I. Ediciones Ergón, S.A.*, <http://www.gayescoda.com/libros.php?id=320> (2008).
24. De La Hoz Perafán AC-MRB-LR. Frenillo labial en el tratamiento de ortodoncia. ¿Su eliminación, antes o después del tratamiento? *Oral* 2016 2016; 17: 1398–1403.
25. Balavera RPD. Mecánicas de retracción del sector anterior y repercusión sobre el perfil facial. *Master Universitario de Ortodoncia Y Ortopedia Dentofacial, Universidad de Oviedo*, 2020.
26. Richard P. McLaughlin, Hugo J. Trevisi, John C. Bennett. *Mecánica Sistematizada del Tratamiento Ortodóncico*. Elsevier, 2004.
27. Liliana Camargo, Sandra García, Alejandro Peláez Claudia García, Giovanni Oberti. Fricción durante la retracción de caninos en ortodoncia: revisión de literatura. *Revista CES Odontología* 2007; 20: 57–63.

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo

28. Milia OM. Repercusión en la inclinación de los incisivos en tratamientos de ortodoncia con la técnica de arco recto. *Ortodoncia Clinica* 2005; 8: 96–101.
29. Stefani, Laura. ESTÉTICA Y ORTODONCIA. RAAO, Argentina, 2012; V-L; N.2.
30. Ludwig Bjoern EA. Brackets de Autoligado en Ortodoncia - Conceptos y técnicas modernas. Garani, SAS: AMOLCA, 2015.
31. Díaz AV. Carilla de composite para tratamiento ortodóntico. *Cirujano Dentista, Universidad Peruana de los Andes*, 2021
32. R. J. Muñoz Morente MFM. El papel del ortodoncista en el diseño estético de la sonrisa. *Ortodoncia Española* 2003; 43: 160–170.
33. Bianca SÁNCHEZ SILVA MQL. Labio senescente. Clasificación clínica y tratamiento quirúrgico. *Cirugia Plástica Ibero-Latinoamericana* Julio - Septiembre 2020; 46: 291–302. <http://dx.doi.org/10.4321/S0376-78922020000300006>
34. Philips E. The classification of smile patterns. *Journal of the Canadian Dental Association* 1999; 65: 252–254.
35. Polo M. Botulinum Toxin and Smile Design. *Dental Clinics of North America* 2022; 66: 419–429. <https://doi.org/10.1016/j.cden.2022.03.003>
36. Velarde VB. Protección de la sonrisa con el cementado de brackets del Dr. Tom Pitts. *Especialista En Ortodoncia, Universidad Mayor de San Simón*, 2023.